

**XORIJIY MAMLAKATLARDA TURIZM SALOHIYATINI
RIVOJLANTIRISH TAJRIBALARI**

Namangan Davlat Universiteti

Iqdisodiyot fakulteti

“Mehmonxona xo’jaligini tashkil etish va boshqarish” yo’nalishi

Magistranti Mamajonov Ravshanbek

Annotatsiya: Ushbu maqolada O’zbekiston sharoitida turizm salohiyatini oshirishda horij tajribalaridan foydalanish hamda ushbu yutuqlarni o’zimizda tadbiiq etish haqida fikr mulohazalar berilgan.

Kalit so’zlar: infratuzilma, Misr, Turkiya, Malayziya, Tunis, Indoneziya, Marokash, “Turizmni qo’llab-quvvatlash to’g’risida”gi qonuni, Turizm Vazirligi.

Kirish

Xorijiy mamlakatlarda turizm salohiyatini rivojlantirish bo’yicha yetarli tajribalar to’plangan. Chunki, har bir mintaqada to’plangan tajribalar tahlil qilinishi va turizm sohasini rivojlantirishda keng qo’llanilishi lozim. Namangan mintaqasi boy tarixiy-madaniy salohiyatga ega bo’lib, uning ochiq osmon ostidagi tarixi qariyb 3000 yilga borib taqaluvchi 300 dan ortiq tarixiy-madaniy obidalari mavjud. Bundan tashqari, tabiiy boyliklar ko’p bo’lmasada, o’ziga xos tabiiy-iqlimiy sharoitlari yilning muayyan bir davrida turistik mavsum bo’lishini doimiy ravishda taminlaydi. Shu bilan birga, ekoturistik salohiyatdan, tibbiy turizm, cho’l turizmi, ot va tuyalarda sayr qilish, ov turizmi, agroturizm salohiyatidan optimal foydalanish mumkin. Chunki, o’zining qadimiy obidalari, muqaddas ziyoratgohlari, xushmanzara tabiati va fayzli go’shalari bilan sayyohlarni o’ziga rom etayotgan va sayyohlik ko’lami va tarixiy joylar ko’pligi bo’yicha dunyodagi yetakchi 10 ta mamlakat qatorida turuvchi mamlakatimiz uchun yuqoridagi ko’rsatkichlar qoniqarli emasligi aniq.

Asosiy qism.

Xorijiy mamlakatlarda turizm salohiyatini rivojlantirish infratuzilma sohasining taraqqiy qilishi bilan bog'liq. Chunki, turizm sohasining rivojlanishida infratuzilma muhim o'rin tutadi va omil va yirik bo'g'in sifatida ishtirok qiladi. Avvalo, turizm infratuzilmasi XIX asrning oxirida hozirgi rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida shakllangan. Bu kunga kelib, ushbu infratuzilma jahonning uchinchi ko'p daromad keltirayotgan sohasiga aylandi va uni o'rganish davrning taqozosidir.

Ammo, bugungi kunda turizm industriyasi dinamik ravishda rivojlanayotgan xizmatlar xalqaro savdosining turi ham bo'lib kelmoqda.

Turizm infratuzilmasi turizm tarmog'ida bo'ladigan munosabatlar va hodisalarning yig'indisi va yaxlitligi hisoblanadi. Turizm tashqi muhit bilan o'zaro aloqa qiluvchi turizm tashkilotlari va hududlarini o'z ichiga oluvchi munosabatlar tizimidir. Turizm infratuzilmasi tarkibiga turizm tashkilotlari, turistlarga ko'rsatiladigan joylar, mehmonxonalar, ovqatlanish tarmoqlari, transport, yo'llar va turizm bo'yicha mutaxassislar kiradi hamda turizm salohiyatini oshirish omili bo'lib hisoblanadi.

Turizm infratuzilmasining taraqqiyoti turizmning yangi va ko'p tarqalgan turi bo'lgan ekoturizm bilan bog'liq. Ekoturizmni tashkil etish uchun infratuzilma tarmoqlari va obyektlari yangidan tamirlanadi. Shu boisdan ham, turistik salohiyatning bir ko'rinishi bo'lgan ekoturizmni rivojlantirish borasida Misr va Turkiya davlatlarida katta tajribalar to'plangan.

Malumki, keyingi 20 yil davomida turizm sanoati daromadi va turistlar soni bo'yicha ham barqaror o'sishga erishib, dunyoning deyarli barcha mintaqalarida iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik ahamiyat kasb etmoqda. Jahonda xalqaro turizm rivojlanishida hali ham Yevropa Ittifoqi, Amerikaning sanoati rivojlangan davlatlari peshqadamlik qilgani holda Sharqiy Osiyo va Tinch Okeani hududida, Janubiy Osiyo, Afrika va Yaqin Sharqda bir necha turistik yo'nalishlarning o'sish sur'ati juda tez va bu hududlardagi bir necha davlatlarda esa juda yuqori

hisoblanadi. Islom Hamkorlik Tashkiloti davlatlarining jahon turizm bozoridagi ulushi 9,4 foizni tashkil qilsa-da, ko'p davlatlar mavjud turistik salohiyatidan kam foydalanilmoqda. Ushbu tashkilotga azo davlatlardan Malayziya, Turkiya, Misr, Tunis, Indoneziya, Marokash nisbatan turistik faolligi yuqori davlatlardir.

O'zbekistonda ham turizm sektorini rivojlantirish va iqtisodiyotning strategik sohasiga aylantirish mamlakat va mintaqalar uchun eng yuqori ustuvor dolzarb masalalardan sanaladi. Ayniqsa, ekoturizmni rivojlantirishda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va ulardan respublikamiz sharoitida samarali foydalanish zarur. Shu sababli, dini, madaniyati va iqlim sharoiti yaqin bo'lgan Misr va Turkiyaning ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha tajribalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Misr Arab Respublikasi – Arab davlatlari orasida etakchi, tarixi va madaniyati juda boy bo'lgan noyob davlatdir. Afrika qit'asidagi aholi soni bo'yicha eng katta davlat hisoblanadi. Misr Afrikaning shimoliy-sharqiy qismi va qisman Osiyoda joylashgan davlatdir. Davlat Isroil, Falastin, Sudan va Liviya davlatlari bilan chegaradosh. Misr shimolida O'rta Er dengizi va sharqida Qizil dengiz joylashgan. Aholisi Nil daryosining bo'yida istiqomat qiladi va er maydonining 95 foizdan ortiq qismi sahrodan iborat.

Shunday og'ir sharoitga qaramasdan, butun dunyodan tashrif buyuradigan turistlar soni bo'yicha Afrikada etakchi hisoblanadi. Misr hududining deyarli hammasi cho'l zonasida joylashgan. Shundan faqat 3,5 foiz yoki 35 ming km² qismi Nil daryosi deltasi va vodiysiga to'g'ri keladi. Relifi va geologik tuzilishi jihatidan Misr hududi shartli ravishda quyidagi zonalarga bo'linadi:

- Liviya cho'li;
- Arabiston cho'li;
- Sinay yarim oroli;
- Nil daryosi vodiysi va deltasi.

Misrda turizm asosiy daromad keltiruvchi soha bo'lib, XX asrning 70-yillaridan boshlab davlat tomonidan ushbu tarmoqni rivojlantirish uchun katta

ahamiyat qaratildi va investitsiyalarning asosiy ulushi nemis tadbirkorlariga hisobiga to'g'ri keldi. Natijada 90-yillarning boshlariga kelib, turizmdan keladigan daromad Suvaysh kanalida kemalardan tushadigan daromaddan oshdi va 2 mlrd. dollarni tashkil qildi.

Dengiz sohilidagi Sharm ash-Shayx, Xurgad va boshqa kurort shaharlarida kurort majmualari intensiv ravishda qurilgan va modernizatsiya qilingan bo'lib, dayving va serfingni sevuvchilar uchun juda maroqli sanaladi. Misrda qadimgi Misr, hristianlar va o'rta asrlarda arablar tsvilizatsiyasidan meros qolgan yodgorliklari mavjud. Turistlar qadimgi Misr ehromlari, Giza piramidalari, Shohlar vodiysi, Fir'avnlr ehromi O'rta asrlar yodgorliklari, yani Islom va Ko'hna Misrga tashrif buyuradilar.

Ekoturizm keng qamrovli infratuzilmani talab qilmaydigan, turizmning boshqa turlariga qaraganda kichik, ammo tez o'sib borayotgan bir harakat va atrof-muhitga katta tasir ko'rsatadi. Misr turizmining deyarli 75 foizi asosan Sinayda va Qizil dengizda dam olishga e'tibor qaratilgan. Misr Turizm vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan turizmni rivojlantirish strategiyasida ekologik jihatlarga e'tibor qaratilgan. Ushbu strategiya Misrning noyob yodgorliklari bilan bir qatorda ekoturizm resurslarini ham himoya qilishga qaratilganligi katta ahamiyatga ega. Turizmni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga Akaba ko'rfazining qirg'og'i, Xurgadadan Qizil dengizdagi Safagagacha, Nil qirg'oqlaridagi Soxagdan Asuanagacha bo'lgan hududlar va yaxta turizmi kiradi.

Misrda 1280 km.ga teng marjon qoyalar mavjud va ularning ko'pchiligi Qizil dengiz hududida joylashgan bo'lib, hudud katta bioxilma-xillikka ega. Masalan, faqat Xurgada hududiga har yili olti yuz ming nafar turist atrofida sayyoh suv ostiga tushish uchun tashrif buyuradi. Dengiz sohili resurslari va marjon qoyalar umumiy mulk bo'lib, dayving hududlarga kirish uchun vosita sifatida qaralmoqda. Shu sababli, marjon qoyalar va unga bog'liq joylarni qo'riqlash, rekreatsion faoliyatni samarali boshqarish uchun turistik siyosatni ishlab chiqish zarurati paydo bo'ldi.

Hozirgi kunda Misr er maydonining 9 foizida 23 ta qo'riqlanadigan hududni ichiga olgan tabiiy rezervatlar mavjud va yaqin yillarda yana 17 ta tabiiy hududni tashkil qilish kutilmoqda. Keyingi yillarda bir qator tarixiy yodgorliklar qazilgan va qayta tiklangan joylarda bir necha milliy parklar va qo'riqlanadigan hududlar ochildi. Ko'pchilik maxalliy turoperatorlar juda ko'p har xil tabiiy mahsulotlar, sarguzasht va sport turizmi, baliq ovi va ovga chiqishni taklif qilmoqda.

1983 yilda Ras-Muxammad Milliy parki sifatida e'lon qilinishi Xurgada-Safaga hududida ekologik yaxshilanish Janubiy Sinayda tabiatni muhofaza qilish siyosati va faoliyatiga nisbatan sekin rivojlanishni boshladi. №102G'1983 qonuni bilan himoya qilinadigan Gebel-Elba muhofaza qilinadigan hududi bilan bog'liq Xurgadaning sohil hududidagi qoyalar tizimi mavjud ettita orol mavjud.

Keyingi 20 yilda Turkiya iqtisodiyotida turizm alohida ahamiyatga ega tarmoqlardan hisoblanadi. Ushbu sohada 2 mln.dan ortiq kishi band bo'lib, jahonda turistlar orasida ommaviyligi bo'yicha 6-o'rinda turadi. Mamlakatda xalqaro sayyohlik jahon hamjamiyatiga azo bo'lgan davlatlar xalq xo'jaligining eng noyob daromad sohasiga aylanib bormoqda. Chunki, xalqaro sayyohlik turistik mahsulot eng ko'p eksport qilishning xususiyatini o'zida mujassamlashtirgan sohadir. Buning uchun mamlakat osoyishtalik va barqarorlik yuzasidagi siyosat yuritish shart bo'lib hisoblanadi.

Xulosa.

Ichki va xalqaro sayyohlikni rivojlantirishda avvalo rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganish va malakali kadrlar tayyorlash birinchi masala hisoblanadi. Tarmoqni iqtisodiy rivojlanishda mutaxassislar etakchi rol o'ynaydi. Shuning uchun ham, sayyohlik sohasi bo'yicha yosh iqtidorli mutaxassislarni tayyorlash, ularni bozor iqtisodiyoti tufayli yuzaga keladigan muammolarni hal qilishga jalb qilish hamda shu orqali O'zbekistonni xalqaro va ichki sayyohlikni rivojlangan mamlakatga aylantirish shu kunning muhim vazifasidir. Ana shunday turizm sohasida katta tajribaga ega bo'lgan mamlakatlardan biri Turkiyadir. Turkiya turizmi quyidagi quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- o'xshash madaniyat;
- islom dini qadamjolarining ko'p ekanligi;
- tarixiy joylarga boy ekanligi;
- qo'shni davlatlardagi notinch vaziyatning mavjudligi;
- iqtisodiy-ijtimoiy hamkorlikning chuqur yo'lga qo'yilganligi.

Turkiya turizmi 1929 yildagi iqtisodiy inqiroz va ikkinchi jahon urushi natijasida umuman e'tiborsiz qolgan. Turistik manzilgohlar haqida izlanishlar olib borishning ham imkoni kam bo'lgan. Turkiyada turizmni boshqaruvchi ilk tashkilot 1934 yilda tashkil etilgan Iqtisodiyot Vazirligi qoshidagi Turizm byurosi bo'lgan.

Turkiya turizmi rivojlanishida ilk qatamlar 50-yillarga borib taqaladi. Bu yillarda turizm infratuzilmasiga investitsiya kiritildi hamda turistik obyektlar tamirlandi. Shu davrda amalga oshgan muhim ish Turkiya hukumatining "Turizmni qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi qonuni edi hamda 1953 yilda mazkur qonun qabul qilingan.

Keyinchalik 1957 yilda Turizm vazirligi tashkil qilindi. 1961 yilda yangi konstitutsiyaning qabul qilinishi natijasida barcha sohalar singari iqtisodiyot va ayniqsa turizm sohasini rivojlantirishga oid dasturlar ishlab chiqila boshlandi. Bunda turizmga oid dasturlarni amalga oshirishda xususiy va davlat sektori o'zaro hamkorlikda amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. David Weaver (Author), Laura Lawton. Tourism Management/ 1th ed. USA, Willey 2013.

2. Курс лекций по предмету: Инвестиционная политика в международном туризме (Курс подготовили: Г.Г.Назарова и другие). - Т., 2000.

3. Professorlar. M.Q.Pardayev va X.N.Musayevlar tahriri ostida. Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohaslarini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. Monografiya. - T., 2008. - 87 b.

4. Mamatqulov X.M., Bektemirov A.B., Norchayev A.N. Xalqaro turizm.
Darslik. – T., 2009. - 9 b.

